

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КРЕМА SKINKEA У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ

Аббосхонова Ф.Х.

Умаров Ж.М.

Рахимбоева С.Б.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373524>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 25th January 2026

Online: 26th January 2026

KEYWORDS

Оценить клиническую эффективность, переносимость и безопасность крема Skinkea у пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой псориаза.

ABSTRACT

Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием кожи, характеризующимся рецидивирующим течением, эритематозно-сквамозными высыпаниями и выраженным снижением качества жизни пациентов. Несмотря на широкий спектр терапевтических подходов, поиск эффективных и безопасных средств местной терапии остаётся актуальной задачей современной дерматологии, особенно при лёгких и среднетяжёлых формах заболевания. В этом контексте особый интерес представляет крем Skinkea, обладающий противовоспалительными и восстанавливающими свойствами.

Введение

Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием кожи, характеризующимся рецидивирующим течением, эритематозно-сквамозными высыпаниями и выраженным снижением качества жизни пациентов. Несмотря на широкий спектр терапевтических подходов, поиск эффективных и безопасных средств местной терапии остаётся актуальной задачей современной дерматологии, особенно при лёгких и среднетяжёлых формах заболевания. В этом контексте особый интерес представляет крем Skinkea, обладающий противовоспалительными и восстанавливающими свойствами.

Цель исследования

Оценить клиническую эффективность, переносимость и безопасность крема Skinkea у пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой псориаза.

Материалы и методы

В проспективное наблюдательное исследование были включены 35 пациентов (19 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с клинически подтверждённым диагнозом вульгарного псориаза. Длительность заболевания составляла от 1 года до 18 лет.

Критерии включения:

- лёгкая или среднетяжёлая форма псориаза;
- индекс PASI ≤ 10 ;
- отсутствие системной терапии и фототерапии за 4 недели до начала исследования.

Критерии исключения:

- тяжёлые формы псориаза;
- наличие сопутствующих дерматологических заболеваний;
- беременность и период лактации;
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Схема лечения

Пациентам назначался крем *Skinkea*, который наносили тонким слоем на поражённые участки кожи **2 раза в сутки**. Продолжительность терапии составила **8 недель**.

Методы оценки эффективности

Оценка состояния пациентов проводилась исходно, через 4 и 8 недель лечения с использованием следующих показателей:

- индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index);
- площадь поражения кожи (BSA);
- глобальная оценка врача (PGA);
- индекс качества жизни пациентов (DLQI);
- субъективная оценка зуда по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты

Исходно средний показатель PASI составил $7,8 \pm 2,1$, показатель BSA — $5,4 \pm 1,9\%$, индекс DLQI — $10,2 \pm 3,5$, что указывало на умеренное влияние заболевания на качество жизни пациентов.

Через **4 недели** терапии было отмечено:

- снижение PASI в среднем на **30%** от исходного уровня;
- уменьшение площади поражения кожи;
- выраженное снижение интенсивности зуда;
- улучшение субъективной оценки состояния кожи пациентами.

По завершении **8-недельного курса** лечения:

- среднее снижение PASI составило **55–65%**;
- у большинства пациентов было достигнуто улучшение, соответствующее критериям PASI-50;
- показатель BSA снизился до $1,6 \pm 0,8\%$;
- индекс DLQI уменьшился до $3,1 \pm 1,4$, что свидетельствовало о значительном улучшении качества жизни.

Безопасность и переносимость

Крем *Skinkea* продемонстрировал хорошую переносимость. Нежелательные явления были зарегистрированы у 3 пациентов (8,6%) и носили лёгкий характер (кратковременное чувство жжения и покраснение), не требовали отмены терапии и самостоятельно регрессировали в течение нескольких дней.

Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о клинически значимом эффекте крема *Skinkea* при местном лечении псориаза лёгкой и средней степени тяжести. Снижение выраженности воспаления, шелушения и зуда, а также улучшение качества жизни пациентов подтверждают целесообразность применения данного препарата в амбулаторной практике. Результаты сопоставимы с данными литературы по эффективности современных топических средств.

Заключение

Местная терапия кремом *Skinkea* у 35 пациентов с псориазом показала высокую эффективность, хорошую переносимость и благоприятный профиль безопасности. Препарат может быть рекомендован как самостоятельное средство или как компонент комплексной терапии при лёгких и среднетяжёлых формах псориаза.

Литература:

1. Абдрахманова, А.С. Вегетативная дисрегуляция у больных псориазом / А.С. Абдрахманова, Г.Р. Батпенова, Б.К. Исакова // Сб. тез. 5 междунар. конф. «Новые аспекты дерматовенерологии: наука и практика». - Алматы, 2008. - С. 12.
2. Адаскевич, В.П. Акне и розацеа / В.П. Адаскевич. - СПб., 2000. - 130 с.
3. Айзятулов, Р.Ф. Значение факторов риска в возникновении и течении псориазической болезни / Р.Ф. Айзятулов, В.В. Юхименко // Вести. дерматол. и венерол. - 2001. - № 1. - С. 41-43.
4. Алиева, П.М. Ассоциация псориаза с нарушением липидного обмена атеросклерозом и сахарным диабетом: автореф. дис канд. мед. наук. а.- м., 1980. - 20 с.
5. Анисимов, В.Н. Световой режим, мелатонин и риск развития рака / В.Н. Анисимов, И.А. Виноградова // Вопр. онкол. - 2006. - Т. 52, № 5. - с. 491-498.
6. Антоньев, А.А. Некоторые вопросы биоритмологии в дерматологической практике / А.А. Антоньев, Л.В. Белова-Рахимова // Вестн. дерматол. и венерол. - 1987. - № 12. - С. 12-15.
7. Арушанян, Э.Б. Иммуотропные свойства эпифизарного мелатонина / Э.Б. Арушанян, Э.В. Бейер // Экспер. и клин. фармакол. - 2002. - Т. 65, а. № 5. - С. 73-80.
8. Арчаков, А.И. Биомембраны: структура, функции / А.И. Арчаков // Медицинские аспекты. - Рига. - 1981. - С. 167-184.
9. Аршавский, И.А. Учение А.А. Ухтомского о хронотипе и его значении в анализе временных механизмов и закономерной биологии индивидуального развития / И.А. Аршавский // Усп. физ. наук. - 1991.